

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ И ИНТЕНСИВНОСТИ ИЗНОСА ШИНЫ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Н. Я. Махкамов

к.т.н., профессор,

Ш. Б. Асамов

соискатель.

Академия МЧС РУз. Узбекистан.

Автомобильные шины являются одним из наиболее дорогостоящих элементов автомобиля, влияющим на безопасность движения, расход топлива и экологию. Научно-практическая задача повышения технического ресурса шин приводит к повышению безопасности движения автомобилей, снижает расход топлива и уменьшает негативное влияние на экологию, так же повышение технического ресурса позволяет получать положительный экономический эффект, который можно реализовать для модернизации материально-технической базы автотранспортного предприятия. В области технической эксплуатации шин проведено множество исследований. Все эти исследования направлены для решения научно-практической задачи повышения технического ресурса шин. Разница заключается в подходах и методах решения.

Срок службы шин пожарно-спасательных автомобилей в процессе эксплуатации зависит от интенсивности износа шин, которая, в свою очередь, является непрерывной величиной. Соответственно всегда имеет место быть определенный набор факторов, влияющих на интенсивность износа шин. Факторы могут варьироваться по степени их влияния, а некоторые факторы могут просто не существовать в некоторых условиях эксплуатации и поэтому оказывать нулевую степень влияния на процесс износа шин:

- основные факторы разделены на три группы по степени управления (рис.1):
- управляемые факторы – это факторы, зависящие от работы технической службы предприятия. К ним относятся организационно-технические факторы, техническое состояние автомобиля;
- частично управляемые факторы – квалификация водителей, эксплуатационные факторы;
- неуправляемые факторы – факторы, не зависящие от работ.

Рис.1. Факторы, влияющие на интенсивность износа шин технической службы.

К ним относятся дорожно-климатические условия, конструкция автомобилей, качество шин.

На основе экспертной оценки ученых специалистов в области

Рисунок 1.2 – Классификация основных факторов, влияющих на ресурс шин

технической эксплуатации автомобильных шин были проведены ранжирования факторов и установлены в порядке по степени влияния (рис.2), где эксплуатационные условия, технические состояния автомобилей и организационно-технические факторы имеющие наибольшую степень влияния на ресурсы шин.

На основе исследований [2] выделяются следующие факторы, влияющие на сроки службы шин: техника вождения автомобиля и крутящие моменты; дорожные, климатические условия и конструкции автомобилей;

весовые перегрузки шин; скорость движения автомобилей; давление воздуха в шинах; углы установки колес и силы, действующие на шины; несоответствия конструкций и неоднородность колес; перекосы осей и технические состояния подвесок.

Влияние факторов определяются рядом параметров (рис.2). Отклонение каждого из параметров от оптимального состояния увеличивает интенсивность износа шин. Влияние первой группы факторов может быть полностью устранено совершенствованием работ технической службы предприятия. Влияние второй группы факторов может быть полностью или частично устранен, но не всегда это возможно, влияние третьей группы факторов не может быть устранено, но должно учитываться при установлении или корректировке норм пробега шин.

Давление воздуха в шине оказывает большое влияние на срок службы шины. Поэтому для каждой марки шин производитель устанавливает определенную норму давления [1], при которой шина будет иметь наибольший ресурс. При увеличении или уменьшении давления их срок службы значительно снижается (рис.3).

Такое влияние внутреннего давления в шине на ее ресурс объясняется

достаточно просто: пониженное давление ведет к большей деформации самой шины, что повышает ее температуру и вызывает рост интенсивности износа в зоне контакта шины с дорогой. При недостаточном давлении шина имеет значительно меньшую площадь зоны контакта протектора с дорогой: протектор изгибается, и его середина теряет контакт с дорогой, тогда как вся весовая нагрузка, приходящаяся на шину, ложится на плечевую зону протектора, что приводит к его интенсивному износу.

Так же повышенная деформация повышает вероятность усталостных разрушений. При нормальном давлении шина имеет полный контакт с дорогой по всей ширине протектора, что позволяет равномерно распределить весовую нагрузку на шину и обеспечить равномерный износ. При повышенном давлении происходит обратная ситуация: протектор изгибается, но уже в другую сторону.

Рис.3. Влияние давления в шине на ее ресурс

Вся нагрузка ложится на середину протектора, соответственно при повышенном давлении происходит интенсивный износ средней его части.

REFERENCES

1. Захаров Н.С. Корректирование давления воздуха в шинах при эксплуатации автомобилей зимой: монография / Н. С. Захаров, Г. В. Абакумов. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. – 162 с.
2. Янчевский В.А. Основные пути рационального использования шин на автомобильном транспорте: обзор. - М., 1987. - 57 с. - (Автомобильный транспорт / Минавтотранс РСФСР. ЦБНТИ; Вып. 7).